

Daño Antijurídico en la Responsabilidad sin Falta de la Administración Pública venezolana*

Innes Faría Villarreal **

Claret Granados *** Andreína Hernández ****

Resumen

En el régimen de responsabilidad sin falta del sistema de responsabilidad administrativa extracontractual, tradicionalmente, se exige que el daño a indemnizar revista las características de especialidad y anormalidad. El objetivo principal del presente trabajo es establecer los caracteres que debe revestir el daño antijurídico en el régimen de responsabilidad administrativa sin falta, conforme al derecho administrativo venezolano. Para alcanzarlo se realizó una investigación de tipo documental con aplicación del método analítico. Las fuentes para la recolección de información atienden a cuatro ámbitos: constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial. Se concluye, que en Venezuela el criterio de anormalidad no debe exigirse como condición de indemnización del daño.

Palabras claves: responsabilidad sin falta, responsabilidad administrativa extracontractual, daño, especialidad, anormalidad.

* Recibido: 20/04/2007 Aceptado: 25/07/2007

** Abogada. Magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público, Mención Derecho Público. Doctora en Derecho (Universidad del Zulia). Profesora Ordinaria de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesora del Programa de Especialización de Derecho Administrativo de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.

*** Abogada (Universidad Rafael Urdaneta).

**** Abogada (Universidad Rafael Urdaneta).